

TURLI AVLODGA MANSUB AYOLLAR QADRIYATLARINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abduraxmanova Feruza Alisherovna

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy munosabatlarning sharqona qadriyatlar va islom ta’limoti bilan bog‘liqligi, turli avlodga mansub ayollar qadriyatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Din, oila, qadriyat tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Avlodlar almashuvida oilaviy qadriyatlarni saqlab qolish muhim omil ekanligi ta’kidlangan.

Tayanch iboralar: oila, nikoh, din, qadriyat, islom, avlodlar.

KIRISH

Avlodlar o‘rtasidagi, ayniqsa, oilada turli avlod vakillari, ayollar qadriyatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, ota-ona va bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar masalasi insoniyat jamiyati taraqqiyotining ilk davrlaridan buyon eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelgan. Chunki odamzod erishgan hayotiy tajriba, bilim, malaka, ko‘nikmalar, shuningdek, insoniylik alomatlari avloddan avlodga aynan shu munosabatlar tizimi – ona va bola munosabatlari orqali uzatiladi va bu meros boyitib boriladi.

U yoki bu xalqning milliy qadriyatlariga aylanib qolgan urf-odatlar, xulq-atvor me’yorlari aynan shu avlodlararo munosabatlar orqali asrlar davomida saqlanib, sayqallanib boradi yoki aksincha. Agar avlodlararo munosabatlar maqsadga muvofiq tarzda tashkil qilinmagan bo‘lsa, ota-ona va farzandlar o‘zaro munosabatlarida salbiy sifatlar hukm sursa, bunday qadriyatlar yo‘q bo‘lib ketishi, ularning o‘rnini yot aqidalar egallashi mumkin.

Katta avlod vakillari tomonidan hayotiy tajribani yosh avlodga uzatish, yosh avlod vakillari tomonidan katta avlod me’rosini o‘zlashtirib olish, ularni yanada boyitish va, o‘z navbatida, keyingi avlod vakillariga uzatish hamma vaqt ham

“silliq” kechavermaydi. Bu o‘rinda, turli zamon, davr, yosh vakillarining o‘zaro munosabatlarida tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar yuzaga kelib turadi. Sog‘lom avlodni shakllantirishning ijtimoiy psixologik omillari, ota-onalar va bolalar munosabatlari xarakterining ta’siri haqida gap yuritish bilan birga, o‘quvchi e’tiborini ota-ona va bolalarning o‘zaro munosabatlarida kuzatiladigan ayrim noxushliklarning sababi shu bola xulqi, shaxsi yoki uning ota-onasi xatti-harakatlarigagina emas, balki uning ajdodlariga, umuman, insoniyat evolyutsiyasiga, o‘tmishiga ham ko‘p jihatdan bog‘liq ekanligi haqidagi mulohazalarga qaratmoqchimiz. Zeroki, buyuk adibimiz A.Qodiriy ta’kidlaganidek, “Moziyga qaytib ish ko‘rish xayrlik, deydilar”^[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma’naviy xazinani qanchalik ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib qilsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”, – deb ta’kidlaganidek, bugungi kunda nikoh-oila munosabatlari zaminida yuzaga kelayotgan ko‘plab savollarga javobni o‘tmish mutafakkirlarimiz ishlarida ko‘rishimiz mumkin. Shunday ishlardan biri hamyurtimiz Burhoniddin Marg‘inoniy qalamiga mansub “Hidoya” asaridir. Yozilganiga ming yildan oshgan mazkur asar, ming yildan buyon islom universitetlarida Fiqiq ilmidan darslik sifatida foydalanib kelingan bo‘lsa-da, biroq biz unga yetarlicha ahamiyat bermay, qonunchilik ishlarida, ayniqsa, nikoh-oila qonunchiligida undan foydalanmaganmiz. Asarning “Nikoh kitobi” va “Taloq kitobi” nomli boblarida er-xotin munosabatlarida yuzaga kelishi ehtimol bo‘lgan qator muammolarning shar’iy yechimlari berilgan. Albatta, hozirgi qonunchilikda asarda bitilgan takliflarga rioya qilish o‘z asosini topmagan bo‘lsa-da, oilaviy hayotda, nikoh-oila munosabatlari dinamikasida, er va xotin munosabatlarining qonuniy hal etilishini taqozo qilgunicha olib bormay, ongli boshqarib, shariat qoidalarida ko‘p bor ta’kidlanganidek, munosabatlarni tabiiy qonuniyatlar asosida, sabr, shukr bilan

boshqarib saodatli umr kechirish mumkin. Masalan, asarda yozilishicha: "... taloq man qilingan, ammo (er ila xotinning bir uyda kelishmay yashashlari oqibatida, ulardan biror gunoh sodir bo'lishidan) qutulish uchun ruxsat etilgandir", "... nikoh qullikning bir ko'rinishi... Taloq esa o'sha qullikni ketkazishining bir ko'rinishidir".

Islom ta'limotida oilaviy hayot muqaddas hisoblanadi. Chunki oila jamiyat binosining g'ishti, bir bo'lagidir. Agar binoning g'ishtlari sog'lom bo'lsa, bino ham mustahkam bo'ladi, aks holda, bunday bino yemirilish va qulash xavfi ostida qoladi.

Shariatda, xususan, "**Hidoya**"da oila va nikoh masalasida katta ma'rifiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hukmlardan biri ayolning nikoh to'g'risida o'zining qanday haq-huquqlarga ega ekanligi haqidagi bilimga ega bo'lishining zarurligidir: "**Nikohning asl mohiyati haqida ilm bo'lishligi shart qilinadi.** Chunki qiz bola faqat ilmi bo'lgandagina tasarruf eta oladi. Bu dunyo ilm olish dunyosi, bunda johillik uzr bo'lolmaydi".

"Hidoya"da oila va nikoh masalasida chiqarilgan hukmlarning katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tomonlaridan yana biri – erkak va ayolning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va aqliy jihatlardan mumkin qadar bir-birlariga teng bo'lishlariga e'tibor qaratishdir: "Nikohda tenglik e'tiborga olinadi. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki: "**Ogoh bo'linglarki, ayollarni faqat o'zlariga teng bo'lgan kishigagina bersinlar**".

Aynan shuning uchun dinimizda oila masalasiga benihoya jiddiy e'tibor qaratiladi, uning mustahkamligi, er-xotin o'rtasidagi mehr-muhabbat davomiyligini ta'minlash uchun dinimiz o'ziga xos qonun-qoidalarni joriy qilib qo'ygan. Oilaviy hayotning asosiy tashkilotchilari va a'zolari bo'lmish er va xotinning har biriga o'ziga xos burch hamda vazifalarni yuklagan, bir-birlariga nisbatan haq va huquqlarni belgilab bergan. Agar er va xotin mazkur qoidalarga amal qilishsa, bir-biriga nisbatan zimmasidagi burch va mas'uliyatlarni his qilib, sidqidildan ado etsa, bunday oila baxt va saodat qasriga aylanadi. Bunday namunaviy oilada

tug‘ilgan farzandlar ham go‘zal tarbiya topadi va kelajakda ulardan jamiyatga foydasi tegadigan buyuk insonlar yetishib chiqadi. Mabodo, oila boshliqlari, ya’ni er va xotin bir-birlarining haq-huquqlarini tanimasa yoki ularni poymol qilsa, tabiiyki, unday oilada tinchlik va xotirjamlik bo‘lmaydi, o‘zaro mehr-muhabbat zavol topadi, oila parokanda bo‘lish va parchalanish xavfi ostida qoladi.

Shu bois ham dinimiz er va xotinning har biriga o‘ziga xos huquqlar ato etib, ma’lum majburiyatlarni ham yuklagan. Mazkur huquqlarning ba’zilari er va xotin o‘rtasida mushtarak bo‘lsa, ba’zilari erga tegishli va yana ba’zilari xotinning o‘ziga tegishli bo‘lgan huquqlar hisoblanadi.

Shuningdek, xotin-qizlar haq-huquqini e’zozlash, oila daxlsizligi va mustahkamligiga erishish, ota-onalarning farzand oldidagi, farzandlarning ota-ona nazdidagi burchi, qizlarni oilaviy turmushga tayyorlash xususida ham ibratomuz fikrlar mavjud. Bu manbalarda berilgan ma’lumotlar xalqimiz uchun milliy qadriyatlarga aylanib, qariyb 12 asrdiki, itoat etib kelingan islom aqidalari tarzida genofondimizga kirib, xalq ijtimoiy ongsizligi tarzida xalqimiz ruhiyati qa’riga singib ketgan.

XIX-XX asrda Turkiston zaminida kechgan milliy uyg‘onish davrining nafaqat adabiyoti, balki ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy hayotiga ham kuchli turtki bergan qomusiy ilm egasi, professor Abdurauf Fitratning oila haqidagi psixologik qarashlari mana qariyb yuz yildirki, o‘z ahamiyatini zarracha yo‘qotmay kelayotir. Buning sababi, u ilgari surgan g‘oya va mulohazalar insoniy muhabbat, mehr-u vafo, oila, nikoh, farzand tarbiyasi, millat kelajagi singari boqiy qadriyatlarga bag‘ishlangan.

“Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizom va tartibga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo‘ladi”^[2]. Shu o‘rinda, mamlakatimizda oila institutining barqarorligini ta’minlash, oilalar tinchligini asrash bo‘yicha olib

borilayotgan ishlar bejiz emasligidan dalolat beradi. XIX-XX asrda Yevropa olimlari tomonidan oila bo'yicha juda ko'plab kitoblar yozib nashr qilingan.

Turkiston zaminida oilalar uchun kitoblar yozilmaganligini Fitrat quyidagicha izohlaydi: "Hozirda taraqqiy etayotgan islomiy o'lkalarda turk, arab, fors olimlar o'z millatlarining kimligini anglab yetib, oila nizomi va tinchligi haqida ancha kitob yozdilar. Bu kitoblarda ular diniy va dunyoviy hukmlarga tayanib oilaviy masalalarga izoh berganlar. Lekin turkistonliklar, xususan, biz buxoroliklar, bu ne'matdan mahrum bo'ldik[3]". Haqiqatan ham o'sha davrda oila masalalari bo'yicha boshqa ilmiy adabiyotlarni uchratmaymiz. XIX-XX asrda ilm ahli tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan oilalarda juda ko'plab muammolar yuzaga kelgan. Yoshlarni oila qurishga tayyorligi, nikoh oldi tushunchalar, oila qurish tartibi, farzand tarbiyasi, ko'p xotinlik kabi muammolar avj olgani va uning yechimi topilmaganidan dalolat beradi. Xoqonliklar davrida xotin ustiga xotin olishlik amaldorlar orasida ko'plab kuzatilgan. "Avval siz falon qizni nikohingizga olasiz. A'ni ul bechoraga saodat va baxtiyorlik va'da qilib hayotining boyligi, ya'ni yoshligini o'z tasarrufingizga olasiz. Ikki-uch yil yaxshi yashaysiz. Uylanishdan maqsad bo'lgan ikki-uch farzand vujudga keladi. Ayolning tarovati va yoshligi sizning muhabbatingiz va mehringiz yo'lida sarf bo'lgandan so'ng sizning hayvonlik shahvatingiz uyg'onib harakatga keladi[4]".

O'tgan asrning atoqli psixologlaridan biri K.G.Yung u yoki bu millatning milliy qadriyatlari, ijtimoiy ongsizligi haqida, "Arxetip"lari haqida yozadi. "Arxetip" butun insoniyatga xos ichki immanent xususiyatlar bo'lib, shunday simbolik-timsoliy formulaki, anglanmagan holatda ishga tushadi va hech qachon anglanmaydi, deb ta'kidlaydi. "Arxetip"lar inson holatining shakliy timsollari yoki majoziy andozalaridir. Ular asosida aniq ma'no-mazmunga ega bo'lgan obrazlar shakllanadi. Inson o'z hayoti va faoliyati davomida ana shu timsollarga tayanadi. Yung ko'zda tutgan "arxetip"lar inson ruhiyatining eng tubida yotgan ruhiy kechinmalardir, ular nafaqat alohida individning, balki butun insoniyatning ko'p

ming yillar davomidagi hayotga moslashuvi va yashash uchun kurashi natijasida shakllangan.

XIX asrning o'rtalarida bizning o'lkamizda yashab, ijod etgan, xalqimiz milliy xususiyatlarini tadqiq etgan German Vamberi o'z ishlarida Sharqda, ayniqsa, O'rta Osiyoda dinning ahamiyati haqida yozar ekan, "Bu yerda din odamning yaratganga munosabatini aniqlash vazifasi bilangina cheklanmaydi, u bu yerda qandaydir ko'proq narsa bo'lib, xalq jamoatchiligining barcha jabhalariga kirib boradi, u siyosatga ham, ijtimoiy munosabatlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi, o'z izini (muhrini) tafakkur qatlamlarida qoldiradi va mahalliy aholining butun ruhiyatida aks etadi", – deb yozadi.

Bugun mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash, jamiyatda uning zamonaviy namunali shaklini joriy etish bo'yicha tadqiqotlarning samarali o'tkazilishi hamda ta'sirchan, ilmiy asoslangan va amaliy taklif hamda tavsiyalarning ishlab chiqilishi kabi dolzarb muammolarni davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday islohotlar nafaqat oilani mustahkamlash, balki vatan taraqqiyoti va yurt tinchligi uchun qilinayotgan islohotlardir. Abdurauf Fitrat o'tgan asrda Turkistonda mavjud oilalarni quyidagicha tariflaydi. "Baxtsizligimizning sababi oiladorlik xususidagi har bir harakatimiz, sarob orzularimiz va xato fikrlarimizning natijasida bo'lib, aksariyati Qur'on hukmlariga ziddir. Shuning uchun zulm va tajovuz ko'rmagan oilalar bizda nihoyatda kam ko'rinadi"[5].

Fitrat oilalarni baxtli, saodatli va zulm ko'rmasdan yashashlari uchun islomiy qonunlarning bo'lishini afzal ko'rgan. A.Fitrat oila bo'yicha qarashlari islom dini va uning muqaddas kitobi Qu'ron oyatlariga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. U oila qurish hammaning burchi ekanini ta'kidlaydi. Jamiyatda uylanmaslik holatlari sonining ortishi jaholatga olib kelishini quyidagicha izohlaydi: "Odam o'rtasida jinsiy munosabat bani Odamning ijtimoiy borlig'ini ta'minlaydigan sababdir. Agar u tamoman dunyodan ko'tarilsa, bashariyat inqirozga duch kelishi

aniq”[6]. Islom an’analariga quloq tutadigan bo‘lsak, har bir sog‘lom erkak va ayol uchun uylanish farzdir.

Oila hayoti hech qachon sidirg‘asiga faqat shod-u xurramlik, baxt-saodatdan iborat bo‘lmaydi. Turmushda ixtilof va tashvishlar, qiyinchilik va yetishmovchiliklar, musibat va g‘am-anduhlar keragicha uchraydi. Er-xotin birgalashib, qarshi kurashsagina ularni yengish oson kechadi, oila xotirjamligi tezroq qo‘lga kiradi.

Ma’lumki, so‘nggi yillarda, Respublikamizda mediatorlik harakati yo‘lga qo‘yilmoqda. Unga ko‘ra, ro‘y berish ehtimoli bo‘lgan nizoli vaziyatlar, tortishuvlar, tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, o‘zaro kelishuv asosida, mediatorlik aralashuvi bilan sudgacha olib bormayoq bartaraf etilishi nazarda tutiladi.

Nikoh-oila munosabatlarida yuzaga kelish ehtimoli bo‘lgan nizoli holatlarni, tortishuvlarni huquq tartibot idoralarida sud orqali hal etgunga qadar mediatorlik darajasida yechim topish, xalqimiz qadriyatlariga, “Arxetip”larga “murojaat qilish”, ulardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Shunday ekan, faoliyati bevosita nikoh-oila munosabatlari bilan bog‘liq mutasaddi xodimlar, oilaviy huquqiy munosabatlarni tartibga solishda, avvalo, o‘zlari milliy qadriyatlarimiz, xalqimiz ijtimoiy ongsizligi haqidagi ma’lumotlardan ko‘proq boxabar bo‘lishlari, so‘ng oilaviy munosabatlar ishtirokchilarini ham bundan xabardor qilishlari oilaviy huquqiy munosabatlar tartibga solinishining nazariy asoslarini ta’minlaydi.

Oilaviy ajrashishlarning sabablari yuzasidan o‘tkazilgan fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar muammoning aksariyat hollarda ma’naviy daraja, psixologiya va tarbiyaga bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Biroq iqtisodiy ma’noda ishsizlik, migratsiya, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimining yetarlicha yo‘lga qo‘yilmagani kabi muammolar ham vaziyatni o‘nglashda to‘siq bo‘lyotganini ham unutmaslik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. // Xalq so‘zi. 2020-yil 25-yanvar, – № 19.
2. Alimov Usmonxon. Oilada farzand tarbiyasi: U.Alimov; mas’ul muharrir A.Mansur. – Toshkent: Movarounnahr, 2012.
3. Burhoniddin Marg‘inoniy. Hidoya. 1-jild. – Toshkent: Adolat, 2000.
4. Gulyamov L. Neveroyatnoe puteshestvie Arminiusa Vamberi //Uzbekistan Airways. Jurnal NAK “O‘zbekiston havo yo‘llari”. – № 2, – B. 52-56.
5. Homidiy Homidjon. “Avesto”dan “Shohnoma” /Hamidjon Homidiy; mas’ul muharrir N.Komilov. – Toshkent: Sharq, 2007.
6. Psixologik atamalar ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati / Psixologiya fanlari doktori, professor G‘.B.Shoumarov tahriri ostida. – Toshkent, 2019.

